

Artículo de Revisión Sistemática.

Impacto de la Microbiota Intestinal en la Salud Mental.

Impact of the Intestinal Microbiota on Mental Health.

Frank Stalin Vinces Vinueza

Universidad san Gregorio de Portoviejo, Ecuador,
fsvinces@sangregorio.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-5250-8390>

Karen Andrea Espinales Párraga

Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador,
kaespinales@sangregorio.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0006-5100-2809>

Diego Miguel Aguirre Palacios

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Ecuador,
diego.miguel26a@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-9999-0428>

Autor de Correspondencia: Frank Stalin Vinces Vinueza, frankvinces@yahoo.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Vinces Vinueza, F., Espinales Párraga, A. y Aguirre Palacios D Impacto de la Microbiota Intestinal en la Salud Mental. **Journal Growing Health** 2024; Vol. 1 N.1: 72-85.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

La investigación sobre el microbiota intestinal y su impacto en la salud mental revela una interacción crucial entre la composición microbiana y diversos trastornos psiquiátricos. Dinan y Cryan (2013) destacan cómo la microbiota intestinal influye en la función cerebral y el comportamiento, sugiriendo posibles tratamientos para trastornos psiquiátricos. Mayer et al. (2014) profundizan en la relación bidireccional entre la microbiota y el cerebro, resaltando su papel en el desarrollo neurológico y los trastornos mentales. Kelly et al. (2016) demuestran experimentalmente que la microbiota asociada a la depresión puede inducir comportamientos depresivos en modelos animales mediante vías metabólicas específicas.

Los estudios sobre probióticos, como revisados por Wallace y Milev (2017), sugieren un potencial terapéutico en la reducción de síntomas depresivos, mientras que Foster y Neufeld (2013) exploran cómo la microbiota intestinal afecta la ansiedad y la depresión mediante la modulación del sistema inmunológico y la producción de neurotransmisores. Cryan y Dinan (2012) proponen que los microorganismos intestinales podrían ser tratamientos eficaces para los trastornos psiquiátricos; por otro lado, Maes et al. (2008) identifican la disfunción intestinal y la translocación de LPS como factores inflamatorios clave en la depresión. La relevancia terapéutica de los probióticos también se extiende a condiciones como el trastorno del espectro autista (TEA), según Mayer et al. (2014) y Critchfield et al. (2011), quienes sugieren mejoras en síntomas gastrointestinales y conductuales. En conjunto, estas investigaciones respaldan el potencial prometedor de la microbiota intestinal como una vía terapéutica innovadora en el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión.

Palabras claves: microbiota intestinal; salud mental; probióticos; trastornos psiquiátricos.

ABSTRACT

Research on gut microbiota and its impact on mental health reveals a crucial interaction between microbial composition and various psychiatric disorders. Dinan and Cryan (2013) highlight how gut microbiota influences brain function and behavior, suggesting possible treatments for psychiatric disorders. Mayer et al. (2014) elaborate on the bidirectional relationship between the microbiota and the brain, highlighting its role in neurodevelopment and mental disorders. Kelly et al. (2016) experimentally demonstrate that depression-associated microbiota can induce depressive behaviors in animal models via specific metabolic pathways.

Studies on probiotics, as reviewed by Wallace and Milev (2017), suggest therapeutic potential in reducing depressive symptoms, while Foster and Neufeld (2013) explore how the gut microbiota affects anxiety and depression by modulating the immune system and neurotransmitter production. Cryan and Dinan (2012) propose that gut microorganisms could be effective treatments for psychiatric disorders; on the other hand, Maes et al. (2008) identify gut dysfunction and LPS translocation as key inflammatory factors in depression. The therapeutic relevance of probiotics also extends to conditions such as autism spectrum disorder (ASD), according to Mayer et al. (2014) and Critchfield et al. (2011), who suggest improvements in gastrointestinal and behavioral symptoms. Taken together, this research supports the promising potential of the gut microbiota as an innovative therapeutic avenue in the management of stress, anxiety, and depression.

Keywords: gut microbiota; mental health; mental health; probiotics; psychiatric disorders.

1. Introducción

La microbiota intestinal, un ecosistema complejo de microorganismos que habita en el tracto gastrointestinal humano, ha captado la atención creciente en la investigación biomédica por su papel crucial en la salud y la enfermedad. Estudios recientes han señalado una conexión significativa entre ellas, una concordancia con el eje intestino-cerebro (1). Este eje implica una comunicación bidireccional que influye en funciones neuropsiquiátricas a través de mecanismos que incluyen la producción de neurotransmisores, la modulación del sistema inmunológico y la influencia en la barrera hematoencefálica (2).

El creciente cuerpo de evidencia propone que las transformaciones en la constitución y la situación de la microbiota intestinal pueden estar asociadas con diversos trastornos mentales, tales como la depresión, la ansiedad y el autismo (3). Estudios de cohortes y ensayos clínicos han mostrado que individuos con estos trastornos presentan una diversidad microbiana reducida y un desequilibrio en la abundancia de ciertas bacterias beneficiosas (4). Esta invención abre nuevas perspectivas terapéuticas, incluyendo la posibilidad de utilizar probióticos y prebióticos como intervenciones para mejorar los síntomas de los trastornos mentales (5).

A pesar del aumento en las investigaciones, la comprensión completa de los mecanismos subyacentes y la traducción de estos hallazgos en aplicaciones clínicas efectivas sigue siendo un desafío (6). La variabilidad en los métodos de estudio, la heterogeneidad de las poblaciones y la falta de consenso sobre las cepas bacterianas específicas que podrían ser más beneficiosas, son algunos de los obstáculos que limitan la aplicabilidad clínica de estos descubrimientos (7).

Esta revisión sistemática se propone compilar la demostración cierta sobre la huella de la microbiota intestinal en la salud mental, proporcionando una evaluación crítica de los estudios actuales y destacando las áreas donde se necesita más investigación. Se seleccionaron artículos científicos médicos de bases de datos fiables y centrados en estudios publicados en los últimos diez años. Los objetivos de esta revisión incluyen: analizar la relación entre la microbiota intestinal y los trastornos mentales, identificar los mecanismos

biológicos subyacentes y analizar la efectividad de las intervenciones fundamentadas en la microbiota (8).

Al aportar una visión integral y crítica de las divulgaciones existente, esta revisión busca contribuir al entendimiento de cómo la microbiota intestinal puede ser modulada para mejorar la salud mental, proponiendo nuevas direcciones para la investigación futura y potenciales aplicaciones clínicas.

2. Desarrollo

Relación entre Microbiota Intestinal y Trastornos Mentales

Depresión

La depresión yace como un trastorno mental más prevalentes y discapacitantes, impactando a millones de personas a nivel global. Estudios han demostrado que la composición de la microbiota intestinal está alterada en individuos con depresión, con una reducción en la diversidad bacteriana y un aumento en bacterias patógenas (1). Por ejemplo, Zheng et al. encontraron que los pacientes con depresión tenían significativamente niveles más más altos de Bacteroidetes en comparación con personas sanas (4). Además, el estudio de Kelly et al. mostró que la transferencia de microbiota de pacientes con depresión en situaciones libres de gérmenes, provocaba comportamientos análogos a la depresión en estos animales (3).

Ansiedad

La ansiedad es otro trastorno mental donde se ha observado una conexión con la microbiota intestinal.

Varios estudios sugieren que, una inestabilidad en la microbiota puede contribuir al desarrollo de la ansiedad a través de la inflamación y la disfunción del sistema inmunológico (2). Por ejemplo, un estudio de Foster y Neufeld indicó que la administración de probióticos puede subyugar los síntomas de ansiedad en modelos animales, lo que sugiere un papel

modulador de la microbiota en la regulación de la ansiedad (6).

Autismo

El trastorno del espectro autista (TEA) también ha sido relacionado con alteraciones en la microbiota intestinal, siendo los niños con TEA a menudo los que presentan síntomas gastrointestinales y una composición microbiana diferente en comparación con niños neurotípicos. Algunos autores han encontrado que la disbiosis intestinal en niños con TEA podría estar asociada con la gravedad de los síntomas autistas, además, el uso de probióticos y prebióticos ha mostrado mejorar algunos comportamientos asociados con el TEA, aunque los mecanismos exactos aún no están completamente claros (9,10).

Mecanismos Biológicos

Producción de Neurotransmisores

La microbiota intestinal puede producir neurotransmisores como: serotonina, el ácido gamma-aminobutírico (GABA) y dopamina, que son cruciales para la regulación del estado de ánimo y el comportamiento y autores como Wallace y Milev han explicado que ciertos probióticos consiguen aumentar la producción de GABA en el intestino, lo que podría tener efectos ansiolíticos (5).

Modulación del Sistema Inmunológico

La microbiota intestinal modula el sistema inmune, que a su vez puede influir en la salud mental. La inflamación crónica de bajo grado, común en muchos trastornos mentales, puede ser modulada por la microbiota, según Cryan y Dinan sugieren que la inflamación inducida por la disbiosis intestinal podría contribuir a la patogénesis de la depresión (7).

Barreras Hematoencefálica e Intestinal

Maes et al. encontraron que pacientes con depresión mayor tenían una mayor permeabilidad

intestinal, lo que sugiere un vínculo entre la disfunción de la barrera intestinal y la inflamación sistémica en la depresión (8). La disbiosis intestinal puede aumentar la permeabilidad intestinal, permitiendo la translocación de bacterias y toxinas al torrente sanguíneo, lo que podría provocar inflamación sistémica y afectar la barrera hematoencefálica según estos autores, dejando un claro mensaje que: la integridad de las barreras intestinal y hematoencefálica es crucial para la salud mental.

Intervenciones Terapéuticas

Probióticos y Prebióticos

Se han revisado varios estudios que indican que el uso de probióticos puede corregir síntomas de la depresión y la ansiedad (10). Además, han mostrado que la administración de probióticos durante 8 semanas redujo significativamente síntomas depresivos en pacientes con “*depresión leve a moderada*” (12).

Concluyendo que los probióticos, que son bacterias beneficiosas, y los prebióticos, que son fibras que alimentan a estas bacterias, han mostrado ser promisorios en el tratamiento de trastornos mentales.

Dieta

La dieta también desempeña un papel en la modulación de la microbiota intestinal sobre todo dietas ricas en fibra y bajas en grasas saturadas y azúcares han mostrado beneficios para la salud mental. Mayer et al. demostraron que una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros, puede mejorar la diversidad microbiana y estar asociada con un menor riesgo de depresión y ansiedad (9).

En continuidad, se presenta una tabla que resume el impacto de la microbiota intestinal en la salud mental, destacando las variables estudiadas y los hallazgos clave:

Tabla 1. Estudios sobre el impacto de la microbiota intestinal en la salud mental

Estudio	Trastorno Mental	Hallazgos Clave	Variables Estudiadas
Zheng et al.	Depresión	Reducción de Firmicutes, aumento de Bacteroidetes	Composición de la microbiota intestinal
Kelly et al.	Depresión	Transferencia de microbiota induce comportamientos depresivos	Modelos animales, transferencia microbiana
Foster y Neufeld	Ansiedad	Probióticos reducen síntomas de ansiedad	Administración de probióticos, síntomas de ansiedad
Mayer et al.	TEA	Disbiosis intestinal asociada con síntomas de TEA	Composición microbiana, gravedad de TEA
Wallace y Milev	Depresión, Ansiedad	Probióticos aumentan producción de GABA, reducen síntomas	Producción de neurotransmisores, síntomas
Cryan y Dinan	Depresión, Ansiedad	Inflamación inducida por disbiosis contribuye a trastornos mentales	Inflamación, composición microbiana
Maes et al.	Depresión	Mayor permeabilidad intestinal en pacientes con depresión	Permeabilidad intestinal, inflamación
Dinan y Cryan	Depresión, Ansiedad	Probióticos mejoran síntomas	Administración de probióticos, síntomas
Wallace y Milev	Depresión	Probióticos reducen síntomas depresivos	Administración de probióticos, síntomas
Mayer et al.	Depresión, Ansiedad	Dieta mediterránea mejora diversidad microbiana, reduce riesgo	Dieta, composición microbiana, síntomas

Fuente: análisis personal de autores.

La microbiota intestinal en la salud mental es un campo emergente que ofrece prometedoras oportunidades para el desarrollo de nuevas terapias y estrategias preventivas para los trastornos mentales, y aunque la evidencia actual es sólida, la tabla muestra la integración de enfoques dietéticos y el uso de probióticos y prebióticos representan estrategias prometedoras para regenerar la salud mental a través de la modulación de la microbiota intestinal.

3. Metodología

Para llevar a cabo esta revisión sistemática sobre el impacto de la microbiota intestinal en la salud mental, se evaluaron criterios de inclusión que abarcaron estudios publicados entre 2010 y 2023, artículos en inglés y español, y estudios que examinen la relación entre la microbiota intestinal y trastornos mentales como depresión, ansiedad, y trastorno del espectro

autista (TEA), estudios en humanos y modelos animales, ensayos clínicos, estudios de cohorte, revisiones sistemáticas y meta-análisis; y como criterios de exclusión: estudios con una muestra menor a 10 participantes, artículos no revisados por pares, estudios que no proporcionen datos específicos sobre la composición de la microbiota intestinal.

Se ejecutó una investigación en las siguientes bases de datos: Google Scholar, PubMed y Web of Science. Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda combinados con operadores booleanos (AND, OR): “gut microbiota” OR “intestinal microbiota”, “mental health” OR “mental disorders” OR “depression” OR “anxiety” OR “autism”, “probiotics” OR “prebiotics”, “brain-gut axis” OR “microbiome” OR “neurotransmitters”

La selección de estudios se llevó a cabo de la siguiente manera: los revisores independientes evaluaron títulos y resúmenes de artículos para determinar su relevancia, se excluyeron los que claramente no se verificaba los criterios de inclusión. Los artículos que superaron la fase de revisión de títulos y resúmenes fueron examinados en su totalidad; aquellos que no cumplían con todos los criterios de inclusión fueron descartados en esta etapa; y cualquier discrepancia entre los revisores se resolvió mediante discusión y, si era necesario, con la intervención de revisores adicionales.

Se extrajeron estudios que incluía información general: autor, año de publicación, país de origen, con las variables investigadas: composición de la microbiota intestinal, métodos de análisis, resultados principales, intervenciones y tratamientos: uso de probióticos, prebióticos, cambios en la dieta, y resultados relacionados con la salud mental: medidas de síntomas de depresión, ansiedad, TEA.

La calidad de los estudios implícitos fue evaluada utilizando herramientas específicas según el tipo de estudio y sus resultados de los estudios fueron sintetizados de manera cualitativa y, cuando fue posible, cuantitativa, utilizando una tabla para resumir las características clave de los estudios y sus hallazgos con un análisis narrativo para integrar los resultados de estudios diversos y se discutieron las implicaciones clínicas y las limitaciones de los estudios revisados.

4. Resultados

Dinan y Cryan discute influencia de la microbiota sobre la función cerebral y el comportamiento, destacando la conexión entre la microbiota y los trastornos psiquiátricos. Se sugiere que las disminuciones pueden afectar la neuroquímica cerebral y el comportamiento, lo cual tiene implicaciones para el tratamiento de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad (1).

Mayer et al. presenta la relación bidireccional entre el cerebro y la microbiota intestinal, y cómo esta interacción puede afectar la fisiología cerebral y el comportamiento. Los autores destacan la importancia de la microbiota en el desarrollo neurológico, la función cerebral y los trastornos mentales, proponiendo un cambio de paradigma en la neurociencia hacia la consideración de la microbiota como un factor clave (2).

Kelly y colaboradores descubrieron que la transferencia de microbiota intestinal de pacientes con depresión a ratones provocó en los animales comportamientos parecidos a los de la depresión, e indican que la microbiota intestinal podría tener un papel causal en la depresión, lo que resalta el potencial de desarrollar nuevas intervenciones terapéuticas a través de la modulación de la microbiota. (3).

Zheng et al. demostraron que la remodelación del microbioma intestinal puede inducir comportamientos depresivos a través de una vía mediada por el metabolismo del huésped, además se encontró que los metabolitos microbianos específicos estaban alterados en modelos animales de depresión, sugiriendo un mecanismo metabólico en la relación microbiota-intestino-cerebro (4).

Wallace y Milev R. en su revisión sistemática evaluaron el impacto de los probióticos en los síntomas depresivos en seres humanos apunta que podrían tener un efecto positivo en la disminución de estos síntomas, aunque se necesitan más investigaciones para validar estos descubrimientos y comprender los mecanismos involucrados. (5).

Foster et al. revisaron la evidencia sobre cómo el eje intestino-cerebro influye en la ansiedad

y la depresión. Se discuten los mecanismos potenciales, incluyendo la producción de neurotransmisores y la modulación del sistema inmunológico, y se resalta la importancia de la microbiota en la salud mental (6).

Cryan y Dinan describen cómo la microbiota intestinal puede alterar el cerebro y el comportamiento. Los autores proponen que los microorganismos intestinales pueden influir en la salud mental a través de múltiples vías, incluyendo la producción de metabolitos neuroactivos, y sugieren que la microbiota podría ser un objetivo terapéutico en los trastornos psiquiátricos (7).

Maes et al. sugieren que la disfunción de la mucosa intestinal y el aumento de la translocación de lipopolisacáridos (LPS) de enterobacterias gramnegativas (intestino permeable) contribuyen a la fisiopatología inflamatoria de la depresión mayor, y estos hallazgos resaltan el papel de la inflamación sistémica inducida por la microbiota en la depresión (8).

Mayer et al. revisan la evidencia de alteraciones en el eje cerebro-intestino en el autismo y discuten si estas alteraciones son una comorbilidad o un mecanismo causativo en el TEA, y destacan la necesidad de más estudios para entender mejor la relación entre la microbiota y el autismo⁹.

Critchfield et al. exploran el potencial de los probióticos en el manejo de los trastornos del espectro autista (TEA) en niños y en sus resultados preliminares sugieren que los probióticos pueden mejorar algunos síntomas gastrointestinales y comportamentales en niños con TEA, aunque se necesitan más investigaciones para confirmar estos beneficios (10).

Desbonnet et. al. evaluaron las propiedades antidepresivas potenciales del probiótico *Bifidobacteria infantis* en ratas y mostraron que la administración de este probiótico redujo significativamente los comportamientos similares a la depresión y moduló los niveles de citoquinas inflamatorias, sugiriendo un efecto beneficioso en la salud mental (11).

En su revisión narrativa Gregori Navarro exploró el rol de los probióticos en el tratamiento de estos trastornos y sugiere que los probióticos podrían tener impactos positivos en la disminución de estos síntomas, aunque se requiere mayor investigación para establecer directrices de tratamiento más definidas. (12).

6. Conclusiones

La revisión exhaustiva de la literatura sobre el impacto de la microbiota intestinal en la salud mental revela un campo de investigación robusto y en expansión que promete revolucionar nuestra comprensión y tratamiento de los trastornos mentales, y los estudios analizados proporcionan evidencia convincente de que la microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la modulación de la salud mental, afectando condiciones como la depresión, la ansiedad y los trastornos del espectro autista (TEA).

Interconexión Microbiota-Cerebro: La interconexión entre la microbiota intestinal y el cerebro es clara y multifacética, la evidencia muestra que los microorganismos intestinales pueden influir en la neuroquímica cerebral y en los comportamientos relacionados con la salud mental. Esta conexión sugiere un enfoque integrador para abordar trastornos psiquiátricos que tradicionalmente se han tratado de manera aislada del sistema gastrointestinal.

Efectos directos en la depresión muestran estudios como el de Dinan y Cryan (2013) y Zheng et al. (2016) proporcionan pruebas sólidas de que alteraciones en la microbiota pueden inducir o exacerbar síntomas depresivos. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que la depresión podría tener componentes biológicos que son, al menos en parte, modulables a través de intervenciones dirigidas a la microbiota.

Foster y Neufeld (2013) destacan una modulación de la ansiedad, de cómo la microbiota intestinal puede influir en la ansiedad, probablemente mediante la producción de neurotransmisores y la modulación del sistema inmunológico. Estos estudios subrayan la posibilidad de que tratamientos probióticos y dietas específicas puedan ser utilizados como intervenciones complementarias para la ansiedad, mientras que la revisión de Mayer et al. (2014) muestran influencia en el autismo y sugiere que las alteraciones en el eje intestino-cerebro podrían estar vinculadas con los síntomas del TEA.

Esto abre una nueva vía para entender y potencialmente tratar el TEA mediante la modulación de la microbiota, aunque se necesitan más investigaciones para establecer causalidades claras y desarrollar intervenciones efectivas.

Wallace y Milev (2017) y Gregori Navarro (2022) presentan evidencia de la intervención de los probióticos de cómo pueden reducir los síntomas depresivos y de ansiedad. Estos resultados son alentadores y sugieren que los probióticos podrían ser una opción terapéutica viable, accesible y con menos efectos secundarios en comparación con los tratamientos farmacológicos tradicionales; y por otro lado Maes et al. (2008) destacan el papel de la inflamación sistémica y la permeabilidad intestinal en la fisiopatología de la depresión.

Cryan y Dinan (2012) proponen que los microorganismos intestinales han coevolucionado con sus hospedadores, influenciando comportamientos y estados mentales de manera adaptativa, y su perspectiva ecológica sugiere que las intervenciones deben considerar la complejidad y diversidad de la microbiota en lugar de buscar soluciones simplistas.

Los estudios revisados utilizan una variedad de métodos, desde experimentos en modelos animales hasta ensayos clínicos y revisiones sistemáticas, y esta diversidad metodológica fortalece la validez de los hallazgos generales y subraya la necesidad de enfoques multidisciplinarios para investigar la relación microbiota-salud mental, y aunque los resultados son prometedores, existen limitaciones en los estudios actuales, como tamaños de muestra pequeños, variabilidad en las intervenciones y falta de estandarización en las medidas de resultados.

Futuros estudios deberían abordar estas limitaciones, realizar ensayos más amplios y longitudinales, y desarrollar biomarcadores específicos para evaluar el impacto y la posibilidad de diseñar tratamientos personalizados basados en la composición individual de la microbiota intestinal es un campo emergente con gran potencial, destacando intervenciones dietéticas y probióticas que pueden ser acondicionadas a las necesidades específicas de los pacientes, ofreciendo un enfoque más preciso y efectivo para el manejo de los trastornos mentales.

En conclusión, estos hallazgos apoyan la noción de que la disfunción intestinal puede ser un factor contribuyente a los trastornos mentales y que tratar esta disfunción podría aliviar los síntomas.

Conflicto de Intereses

Los autores declaramos que hemos leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmamos que no tenemos ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo.

Referencias Bibliográficas

1. Dinan TG, Cryan JF. The impact of gut microbiota on brain and behaviour: implications for psychiatry. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2015;18(6):552-558.
2. Mayer EA, Knight R, Mazmanian SK, Cryan JF, Tillisch K. Gut microbes and the brain: paradigm shift in neuroscience. *J Neurosci*. 2014;34(46):15490-15496.
3. Kelly JR, Borre Y, C OB, Patterson E, El Aidy S, Deane J, et al. Transferring the blues: Depression-associated gut microbiota induces neurobehavioural changes in the rat. *J Psychiatr Res*. 2016;82:109-118.
4. Zheng P, Zeng B, Zhou C, Liu M, Fang Z, Xu X, et al. Gut microbiome remodeling induces depressive-like behaviors through a pathway mediated by the host's metabolism. *Mol Psychiatry*. 2016;21(6):786-796.
5. Wallace CJ, Milev R. The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic review. *Ann Gen Psychiatry*. 2017;16:1-10.
6. Foster JA, Neufeld KM. Gut-brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. *Trends Neurosci*. 2013;36(5):305-312.
7. Cryan JF, Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. *Nat Rev Neurosci*. 2012;13(10):701-712.

8. Maes M, Kubera M, Leunis JC. The gut-brain barrier in major depression: intestinal mucosal dysfunction with an increased translocation of LPS from gram negative enterobacteria (leaky gut) plays a role in the inflammatory pathophysiology of depression. *Neuro Endocrinol Lett.* 2008;29(1):117-124.
9. Mayer EA, Padua D, Tillisch K. Altered brain-gut axis in autism: comorbidity or causative mechanisms?. *Bioessays.* 2014;36(10):933-939.
10. Critchfield JW, Van Hemert S, Ash M, Mulder L, Ashwood P. The potential role of probiotics in the management of childhood autism spectrum disorders. *Gastroenterol Res Pract.* 2011;2011:161358.
11. Desbonnet L, Garrett L, Clarke G, Bienenstock J, Dinan TG. The probiotic *Bifidobacteria infantis*: an assessment of potential antidepressant properties in the rat. *J Psychiatr Res.* 2008;43(2):164-174.
12. Gregori Navarro M. Potenciales beneficios de los probióticos en el tratamiento del estrés y trastornos de ansiedad y depresión: revisión narrativa. 2022.